

POLAND

POLAND

MUHAMMAD RIZO OGAHIYNING XIX ASR XIVA XONLIGIDA O'RNINI**Berdiyev Choriyor Aliyarovich**

Toshkent davlat Sharqshunoslik universiteti
Sharq sivilizatsiyasi va tarixi fakulteti talabasi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7745666>

Annotatsiya: Ushbu maqolada o'z davrining buyuk tarixchi va yozuvchilaridan biri bo'lgan Muhammad Rizo Ogahiy hayoti, asarlari, o'sha davrdagi Xiva xonligidagi ahvol va uning Ogahiy tomondan qanday tarzda bayon etilgani yoritib berilgan.

Kalit sozlar: Muhammad Rizo Erniyozbek o'g'li Ogahiy, mirob, Qiyot, Munis, Muhammad Rahimxon I, Olloqulixon, Rahimqulixon, Muhammad Aminxon, Abdullaxon, Qutlug'murodxon, Sayid Muhammadxon, Muhammad Rahimxon II.

Mashhurligiga ko'ra, uch toifa shoirlar bor. Birinchisi hayot davrida mashhur bo'lib, keyin unutilgan. Ikkinchisi hayotligida nomi chiqmasa-da, vafotidan so'ng dovrug' qozongan. Uchinchisi foniy hayotidayoq boqiy nom qozongan. Muhammadrizo Ogahiy (1809 – 1874) so'nggi toifaga mansub shoirdir¹. Xiva xonligi davrida turkiy tilda eng ko'p bitilgan nazmiy va nasriy asarlarning muallifi, Turkiy til tarjimonlik maktabining Zahiriddin Muhammad Bobur lafzi bilan aytganda “eng ko'b va eng xo'b” ijodkori va peshqadami edi. XIX asrda Xiva xonligi tarixida o'chmas iz qoldirgan buyuk insonlardan biri – Muhammad Rizo Erniyozbek o'g'li Ogahiy edi. 1809 yilda Xiva shahri yaqinidagi Qiyot qishlog'ida mirob oilasida tavallud topgan adib: “Biz Xivada yashovchi yuz toifasidan bo'lgan Amir Eshimbiyning avlodidandirmiz”, – deb yozgandi.

Erniyozbek mirob 1812 yilda vafot qilgandan keyin Olloqulixon Shermuhammad ibn Avazbey mirob o'g'li Munisni mamlakatning bosh mirobi qilib tayinlaydi. Munis Ogahiyning amakisi bo'lib, otasi o'rnida Ogahiyga 1829 yilgacha g'amxo'rlik qilgan. Uning bolalik va yoshlik yillari Qiyot qishlog'ida o'tdi va ulg'aygach Xivadagi madrasalardan birida tahsil ko'rdi. Arab, fors, turkiy xalqlar adabiyoti, shuningdek klassik musiqa hamda tarix fanini qunt bilan o'rgandi. She'riyat olamida uning taxallusi Ogahiy bo'lib, lug'aviy ma'nosi - ogohman-sergakman demakdir. U mohir hattot bo'lib kufiy, rayhoni, xatti shikasta kabi xatlarni yaxshi bilgan. Xiva xoni Olloqulixonning Xurosonga qilgan safarida vabo kasali tarqalib (1829) amakisi Munis vafot etdi. Olloqulixon Ogahiyning Munisni o'rniga miroblik vazifasiga tayinlaydi.

¹ R.Majidiy. Ogahiy lirikasi. — T.: 1961;

POLAND

CURRENT APPROACHES AND NEW RESEARCH IN MODERN SCIENCES

International scientific-online conference

POLAND

Ogahiy o'z hayoti davomida Xiva xonlari Muhammad Rahimxon I (1806-1825), Olloqulixon (1825-1843), Rahimqulixon (1843-1845), Muhammad Aminxon (1845-1855), Abdullaxon (1855-1855), Qutlug'murodxon (1855-1855), Sayid Muhammadxon (1855-1864), Muhammad Rahimxon II (1864-1874) davrlarida yashab ijod qilgan. Ogahiyning o'zbek tilida yozilgan "Ta'viz ul-oshiqin" ("Oshiqlar tumori") devoni mavjud bo'lib, unda shoir yashagan muhitning amaldorlaridan qattiq shikoyat qilib yozgan she'rlarini ko'proq uchratamiz. Ogahiy she'rlari orasida hukmdorlarga aytilgan qasidalar ham bor. Bu devondan g'azallar, mustazod, muxammas, musaddaslar o'rin olgan.² Devonda 18 ming misra she'r va 83 muxammas jam qilingan bo'lib, uning kirish qismida berilgan ma'lumotlarga ko'ra, Ogahiy quyidagi tarixiy kitoblarning muallifi bo'lgan:

"Riyoz ud-davla" ("Davlat ishlari", 1825-1842), Olloqulixon hukmronligi davrini (1825 - 1843) yorituvchi asar. "Zubdat ut-tavorix" ("Tarixlar qaymog'i", 1846-1855), tarixlar sarasi yoki tarixlar qaymog'i nomini olgan "Zubdat ut-tavorix" asari Xiva xoni Rahimqulixon saltanati voqealarini(1843 - 1846) tasvirlaydi. Ushbu asar ikki qismdan iborat bo'lib, birinchi qism Rahimqulixonning tug'ilishidan boshlanib, diniy, dunyoviy va harbiy ilmlarni egallashi, Hazorasp hokimi sifatidagi faoliyati, hamda xonlik taxtiga chiqquniga qadar bo'lgan voqealar, ikkinchi qismda xonning taxtga chiqqandan vafotigacha bo'lgan voqealarni o'z ichiga oladi. Ushbu asar 2009 yilda Rashid Zoxid muharrirligida nashr qilindi. Tadqiqotchi Nurboy Jabborov uni nashrga tayyorlab, asarni so'z boshi, lug'at, izoh va ko'rsatkichlar bilan ta'minlagan. Bu esa, tabdilning ilmiy ahamiyatini oshiradi. "Jom'e ul-voqeoti Sultoniy" ("Sultonlar voqealari to'plami", 1856-1865), 1846 - 1854 yillarda hukmronlik qilgan Muhammad Aminxon davri voqealari o'z aksini topgan. Bundan tashqari, asarning oxirida Xiva xonlari Abdullaxon (1854) va Qutlug'murodxon (1855) davridagi voqealarni bayon etuvchi qism ham bor. "Gulshani davlat" ("Davlat gulshani", 1865-1872), xonlikning 1856-1865 yillari voqealarini o'z ichiga oladi. Hozirda ushbu manbalar O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi SHarqshunoslik instituti qo'lyozmalar fondida saqlanmoqda. "Shohidi iqbol" (1872), Ogahiyning "Shohid ul-iqbol" asarining muallif dastxati hisoblangan yagona nusxasi hozirda Rossiya Fanlar akademiyasi Sankt-Peterburg Sharq qo'lyozmalari institutida saqlanmoqda. Manbaning O'zbekistonda emasligi esa, uning kam o'rganilganligiga sabab bo'la oladi. Ushbu manbaning O'zbekiston Respublikasi

² S.Dolimov. Ogahiyning hayoti va ijodi. -T.: 1963;

Fanlar akademiyasi SHarqshunoslik instituti qo'lyozmalar fondida fotonusxasi saqlanib, shu asosda 2009 yil N. Shodmonov tomonidan to'liq shaklda nashr qilindi. "Shohid ul-iqbol" ("Iqbol shohidi") asar Muhammad Rahimxon soniy davriga bag'ishlangan bo'lib, 1865-1873 yillar voqealarni yozish bilan uzilib qolgan, ayrim sahifalarida suv dog'lari bor, Qo'qon qog'oziga, sarlavhalari qizil siyoh bilan yozilgan, qizil charm muqovada, ko'chiruvchining ismi va yili ko'rsatilmagan, 227 varaq, 14-25 sm o'lchamda. Asarda faqat Xorazm tarixi emas, Buxoro amirligi va Qo'qon xonlarini Rossiya bilan olib borgan urushlari, bitimlari va uning oqibatlari mukammal ravishda yoritilgan. Biroq, Xiva xonligi tarixini yorituvchi va fanda "Xiva solnomalari" nomini olgan ushbu asarlar mazmuni hanuzgacha kompleks ravishda tadqiq qilinmaganligi tarixnavislik fani oldida turgan dolzarb muammolardan biridir. Tadqiq qilinmaganiga sabab esa, sovet davrida ushbu asarlarning mazmun-mohiyati o'sha davrdagi hukmron mafkura siyosatiga zid edi, chunki ularda Qo'ng'irotlar sulolasiga mansub Xiva xonlari johil emas, balki yuksak fazilatlarga boy, ma'rifatparvar, xalqparvar, odil hukmdorlar sifatida baholangan. Ogahiy ijodida XIX asr Xiva xonligidagi ijtimoiy hayot o'z ifodasini topgan. Bu davrga kelib, Turkiston Rusiya tomonidan bosib olingandi, xalq ikki yoqdan zulm ostida qolgandi. Ogahiy bundan qattiq qayg'urardi, xalq hur, ozod yashashini orzu qilardi.³

Ogahiy dunyoga, insonga tuganmas muhabbat, hayotga cheksiz mehr bilan qaraydi, ijtimoiy jarayonlarga qattiq qiziqadi. Shoir insonni hayot go'zalliklarini, muhabbat shavq zavqini to'lib toshib tarannum etadi. Mutafakkir o'z asarlariga ijtimoiy fikrlarni mahorat bilan singdirib yuboradi. Misol uchun mashhur "Feruz" ashulasidagi quyidagi satrlarni eslaylik:

Ey shoh, karam aylar chog'i teng tut yomonu yaxshini,

Kim, mehr nuri teng tushar vayronu obod ustina.

Xoki taning barbod o'lur, oxir jahonda necha yil,

Sayr et Sulaymondek agar taxting qurib bod ustina.

Ogahiyning yuksak insonparvarlik ruhi bilan sug'orilgan g'oyalari xon va shoir Feruzning siyosiy-ma'rifiy tarbiyasiga ta'sir qiladi. U tarixchi olim sifatida Xiva xonlariga, yirik tarixiy shaxslarga bag'ishlab qasidalar yozgan. Shoirning "Qasidai nasihat" degan qasidasi bunga yaqqol misol bo'ladi. Asar Feruzga bag'ishlangan. Ogahiy o'z nasihatlarida saltanatni boshqarishning yo'l-yo'riqlarini ko'rsatadi,

³ Q. Munirov. Munis, Ogahiy va Bayoniyning tarixiy asarlari. — T.: 1961;

mamlakatvaxalqniadolatbilanidoraetishyo'llarinibelgilabberadi. Bu qasida masnaviy janrida yozilgan bo'lib, shoirning siyosiy-ma'rifiy qarashlarini yorqin ifoda qiladi. Shoir fikricha, har qanday davlat boshlig'i hokimiyatni mustahkamlash uchun barcha ijobiy fazilatlarga ega bo'lishi lozim. Podshohi himmatli, shijoatli, adolatli, g'ayratli, saxovatli, hayoli, sof niyatli, madaniyatli, hamiyatli kambag'alparvar bo'lishi zarur. Hukmdor shu fazilatlarga ega bo'lsa hokimiyati kamol topadi, mamlakati farovon bo'ladi, degan fikrni ilgari suradi. Ogahiy davlatni boshqarishning yo'llarini ham ko'rsatib o'tgan. Shoirning fikricha, shoh shariat ahkomlariga qattiq amal qilmog'i darkor. Aysh ishratdan, fitna va g'iybatdan, g'aflatdan, yalqovlikdan, zulmrazolatdan, chaqimchilikdan, molparastlikdan uzoq bo'lishi kerak. Xiva xoni Feruz Ogaxiyning davlatni boshqarish to'g'risidagi maslahatlariga quloq tutgan, uning hikmatali baytlarini marmar toshlarga yozdirib arxonalariga qo'ydirgan, ko'p ezgu ishlarni amalga oshirgan.

Ogahiy jahon adabiyoti, madaniyatining nodir durdonalari sanalgan 20 dan ortiq asarlarni o'zbek tiliga o'girib tarjimashunoslik maktabini yaratdi. Mohir tarjimon sifatida Munis tugallay olmay ketgan Mirxondning "Ravzat us-safo" asarining 2-3 jildlarini, Muhammad Mahdixonning "Nodirnoma" (5 jild), Sharafiddin Ali Yazdiyning "Zafarnoma", Muhammad Yusuf Munshiyning "Tazkirai Muqimxoniy", Nizomiddin Ahmad Haraviyning "Taboqati Akbarshohiy", Rizoqulixon Hidoyatning "Ravzat us-safoi Nosiriy" nomli asarlari, Nizomiy Ganjaviyning "Haft paykar", Sa'diy Sheroziyning "Guliston", Husrav Dehlaviyning "Haft Bihisht", Muhammad Vorisning "Zubdat ul-hikoyat", Abdurahmon Jomiyning "Yusuf va Zulayho", "Salomon va Ibsol", "Bahoriston", "Xaft avrang" asarlarini, Badriddin Hiloliyning "Shohu gado", Vosifiyning "Bado'e ul-voqoe" kitoblarini, Kaykovusning falsafa va ahloq masalalariga bag'ishlangan "Qobusnoma" asarini, Husayn Voiz Koshifiyning "Ahloqi Muhsiniy", Imomiddin Fijduvoniyning "Mifot ut tolibin" kitoblarini fors tilidan o'zbekchaga mahorat bilan tarjima qilgan. Quyida biz ularni ayrimlari to'g'risida ma'lumot berib o'tamiz.

"Guliston" Muslihiddin Sa'diyning 8 bobli asari, ushbu asarda umumbashariy orzular, ta'limiy-tarbiyaviy hikoyatlar bayon qilingan, asar adib tomonidan 1862-1863 yillarda tarjima qilingan.

"Haft paykar" ("Etti go'zal") - buyuk ozarbayjon shoiri Nizomiy Ganjaviy "Xamsa"ning to'rtinchi dostoni bo'lib, dastonda mardlik, rostgo'ylik, muhabbat, xalq taqdiri, umuman shaxs va jamiyat masalalari Bahrom Go'r timsolida o'z aksini topadi. Asar 1865 yilda nasrda tarjima qilingan.

“Ahloqi Muhsiniy” XV asrda Hirotda yashab ijod qilgan allomalardan biri, Alisher Navoiyning do’sti Kamoliddin Husayn Voiz Koshifiyning ma’rifiy asari. Bu asarda ta’lim-tarbiya, bola tarbiyasida ota-ona, muallimning o’rni kabi masalalar keng yoritiladi. Asar 1873-1874 yillarda, ya’ni shoir umrining oxirgi yillarida tarjima qilingan.

“Yusuf va Zulayho” - buyuk fors-tojik shoiri va mutafakkiri Abdurahmon Jomiy “Xamsa”sining ikkinchi dostonidir. Bu doston insonni kuylashga bag’ishlangan go’zal badiiy obidadir. Ogahiy bu asarni 1869 yilda tarjima qilgan.⁴

“Shoh va Gado” - fors-tojik shoiri, Alisher Navoiyning zamondoshi Badriddin Hiloliy dostoni. Ushbu doston fors-tojik adabiyotida “Shoh va Darvesh” nomi ila mashhur. Unda odil podshoh timsoli, insondagi samimiy, chin sevgi tuyg’ulari tarannum etiladi. Ogahiy bu asarni 1870 yilda nasrda tarjima qilgan.

“Zubdat ul – hikoyat” (“Hikoyalar sarasi”) - Boburiyzoada Avrangzeb hukmronligi davrida Hindistonda yashagan tarixchi olim Muhammad Vorisning tarixiy - badiiy asari. Ahloqiy-ta’limiy hikoyalar podshoh Avrangzeb faoliyatiga bog’liq holda tasvirlanadi.

Kaykovusning “Qobusnoma” (1082 yilda yozilgan) asari sharq xalqlari orasida ma’lum va mashhur asar bo’lib, bu asarni Ogahiy 1860 yilda tarjima qilgan. Asarda otani o’g’ilga o’g’itlari, xalq maqollari va hikoyatlari, asosan tarixiy voqealar va tarixiy shaxslar to’g’risidagi rivoyatlarga aniq yondashib, Haq Taoloning yagonaligi payg’ambarlar xilxatiga to’g’ri yondashishga undaydigan bebaho asardir.

1845 yilda Ogahiy miroblik vazifasi bilan safarda yurganda otdan yiqilib oyog’i sinadi. Oradan ko’p vaqt o’tgach, u butunlay yura olmay qoladi. Uzoq vaqt xasatalikni boshdan kechirishi, yolg’izlik va muhtojlikda yashash shoirning hayotdan erta ko’z yumishiga olib keldi. Ogahiy xonlikda ulkan o’zgarishlar bo’layotgan bir vaqtda, 1874 yilda 65 yoshida vafot etdi.

Adib qalamiga mansub 26 asardan hozirgi kunda 4 tasi topilganicha yo’q, uning asarlarining 22 tasidan 16 tasi saqlangan. Jumladan, 6 asari (11 nusxada) Beruniy nomidagi Respublika Sharqshunoslik institutida saqlanmoqda. Sank Peterburgda 10 ta va Dushanba shahrida 8 ta asari mavjud.

Hozirgi kunda adib asarlarining 22 tasi, 72 ta qo’lyozma nusxada dunyo fondlarida saqlanmoqda. Uning asarlarini birinchi bo’lib Armeni Vamberi Sayid Muhammadxon davrida Xivaga kelgan vaqtda olib ketgan, 1873 yilda A. Kun xon

⁴ N.Komilov. Ogahiyning tarjimonlik mahorati. — T.: 1970;

xazinasidan 300 ta nodir kitoblarni olib ketganda Munis va Ogahiy larni asarlarini ham olib ketgan. Undan keyin V.V.Bartold juda ko'p Markaziy osiyolik tarixchilarni asarlari bilan birga Munis va Ogahiy asarlarini ham o'rganib o'zining "Turkiston sug'orilish tarixi" (S.P. 1914) va "Turkman xalqi tarixidan lavhalar" (L. 1929. kitoblarini yozgan. Undan keyin P.P.Ivanov va A.K.Borokovlar ham o'zlarining "O'rta Osiyo xalqlari tarixidan lavhalar" (1958) va "XIV - XIX asrlarda turkmanlar tarixi" degan asar yozgan.⁵

M.Yo'ldoshev. 1956 yilda "Xiva xonligida feodal er egaligi va davlat tuzilishi" asarini yozgan.

Ya.G'ulomov 1976 yilda Ogahiy asarlariga suyanib o'zining "Xorazm sug'orilish tarixi" asarini yozgan.

Subutoy Dolimov 1962 yilda "Ogahiyning hayoti va ijodiy faoliyati" mavzusida nomzodlik dissertatsiyasini himoya qildi va ijodining mahsuldorligi hamda asarlarining badiiy go'zalligi nuqtai nazaridan Ogahiy o'zbek adabiyotining buyuk vakili Alisher Navoiydan keyingi eng zabardast vakili, degan ilmiy xulosaga keldi.

1970 yilda filologiya fanlari doktori Subutoy (Usmonbek) Dolimov va professor G'ulom Karimov hamkorlikda Ogahiyning 6 jildlik asarlar majmuasini nashrga tayyorlashga kirishib, bu ishni 1980 yilda muvaffaqiyatli tugatdilar. Majmuaning 1-2 jildlari Ogahiyning lirik devoni "Ta'viz ul oshiqin"ni, 3-4 jildlari shoirning tarjima asarlarini, 5-6 jildlari esa Ogahiyning tarixiy asarlarini o'z ichiga oladi. 1991 yilda Subutoy Dolimov Ogahiy tomonidan tarjima qilingan Kaykovusning "Qobusnoma" asarini tabdil qilib, nashrga tayyorlagan.⁶

Adibning qabri hozirgi kunda amakisi Shermuhammad Munis qabri bilan birgalikda Shayx Mavlon bobo qabristonida joylashgan bo'lib, ushbu joy Xiva yaqinidagi Eski Qiyot qishlog'ida joylashgan.

Ogahiy ijodini xalqimiz o'rtasida keng tarqalishida shoir va dramaturg Komil Avazning xizmatlari katta bo'lib, 1999 yilda shoirning 190 yillik to'yi respublikimizda ko'tarinki ruhda nishonlandi va Ogahiyning hayoti, ijodiga bag'ishlangan ko'plab risolalar nashr qilindi hamda o'zi tug'ilgan qishloqda "Ogahiy uy muzeyi" ochildi. Yaqin kelajakda ulug' bobomizning 200 yillik to'ylari dunyo miqyosida nishonlanadi.

⁵ M.Safarboev. Ogahiyning ijtimoiy-siyosiy va estetik qarashlari. — T.: 1993;

⁶ N.Jumaxo'ja, I.Adizova. So'z din baqolirog' yodgor yo'qdur. — T.: 1995;

POLAND

POLAND

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. R.Majidiy. Ogahiy lirikasi. — T.: 1961;
2. S.Dolimov. Ogahiyning hayoti va ijodi. -T.: 1963;
3. Q.Munirov. Munis, Ogahiy va Bayoniyning tarixiy asarlari. — T.: 1961;
4. N.Komilov. Ogahiyning tarjimonlik mahorati. — T.: 1970;
5. M.Safarboev. Ogahiyning ijtimoiy-siyosiy va estetik qarashlari. — T.: 1993;
6. N.Jumaxo‘ja, I.Adizova. So‘zdin baqolirog‘ yodgor yo‘qdur. — T.: 1995;
7. Primqulov A. Ogahiy masnaviylari. — T.: 1998;
8. Atoqli shoir, tarixnavis, tarjimon. Maqolalar. — T.: 1999.
9. A.Abdug‘afurov. Muhammad Rizo Ogahiy. -T.: Meros, 1999;
10. M.Matyoqubova. Ogahiy ijodida kichik she‘riy janrlar. — T.: 2000;
11. Q.Sultonova. Ogahiyning „Gulshani davlat“ asari adabiy manba sifatida. - T.:2000;
12. T.Matyoqubova. Ogahiy she‘riyatida an‘anaviy obrazlar talqini. -T.: 2001

